

Б.А.Б.Балчат,
Аспирант университета РУДН,
Российский университет дружбы народов (РУДН),
улица Миклухо-Маклая 6, 117198, Москва, Россия,
Научный руководитель: А.З.Гусов,
д.э.н., профессор кафедры менеджмента,
Российский университет дружбы народов (РУДН),
улица Миклухо-Маклая 6, 117198, Москва, Россия,

**Инновации в сфере применения теории корпоративной социальной
ответственности в системе управления социальным капиталом
современной организации**

Аннотация: Парадигма социальной ответственности, пройдя более чем полувековой генезис в исследованиях различных управленческих школ, в настоящее время является одной из наиболее влиятельных в теории и практике менеджмента, и без необходимости в кардинальной адаптации может результативно применяться для целей управления различными социальными аспектами корпоративного управления.

Ключевые слова: Социальный капитал, парадигма социальной ответственности, система управления

Современная парадигма корпоративной социальной ответственности (КСО) сформировалась в середине – второй половине XX века. В двуедином аспекте – в сочетании внешней ответственности (организации перед широким кругом стейкхолдеров и социумом в целом) и внутренней ответственности (прежде всего, перед персоналом и в известной мере перед учредителями /

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

владельцами, не осуществляющими непосредственно оперативное управление организацией). Текущая парадигма предполагает, что для реализации корпоративной социальной ответственности недостаточно лишь только ее осуществлять – исключительно важно информировать широкую общественность, поскольку это позволит одновременно стимулировать соответствующие инициативы по отрасли, распространять лучшие практики и обмениваться передовым опытом, а также гарантировать перед всеми заинтересованными лицами, что реализуемые меры социальной ответственности носят гуманитарный характер, а не преследуют такие цели, как, скажем, уклонение от налогообложения или вывод корпоративной прибыли из-под дивидендов [5].

На рубеже тысячелетий в парадигму КСО окончательно имплементируются вопросы экологической ответственности, обязательств компаний и корпораций в сфере устойчивого развития (М. Ван Марревейк и др.) [6]. В современных условиях внешним проявлением концепции КСО в системе корпоративного управления выступает философия ESG – синтетического, целевого управления социальными аспектами организационного развития, сочетающего направления управления экологически устойчивым развитием, социально-ответственного управления и неуклонных совершенствований в сфере корпоративного руководства [3]. Философия ESG – системная адаптация, комплексная систематизация социальных практик корпоративного управления, включающая в себя правила и процедуры, специализированные организационные структуры, обучение и отчетность, в своем сочетании направленные на обеспечение синергетического эффекта как в части укрепления полезности корпоративной деятельности для общества, так и на обеспечение устойчивости корпоративного развития как такового [4].

Наконец, в 2010-е годы и в наступившем третьем десятилетии XXI века свой вклад в развитие управленческих практик, в том числе в сфере КСО,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

вносит цифровизация. Цифровизация существенно расширяет возможности совершенствования управления, в том числе социального.

Использование цифровых технологий также требует развития организационной этики и этикета, с учетом возможных рисков.

Важно также принимать дополнительные обязательства в части гарантий обеспечения сохранности персональных данных и другой чувствительной информации – с одной стороны, а с другой – обязательства по раскрытию инноваций и сотрудничеству по научным исследованиям и разработкам, имеющим критическими для человечества. Как показал опыт разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, исключительно важной для скорейшего преодоления пандемии и снижения её неблагоприятных последствий, неукоснительное соблюдение таких требований на глобальном уровне всё еще не происходит, и политические и экономические мотивы нередко берут верх над аспектами корпоративной социальной ответственности.

В данной связи несомненную полезность приобретают действия на основе нормативно закреплённых всеобщих ценностей и целей в области социального партнерства и устойчивого развития, закреплённых, прежде всего, на международном уровне, в документе ООН «Цели устойчивого развития» [2] (прежде всего, цель № 4 – «качественное образование» и цель № 17 «партнерство в интересах устойчивого развития»), а также «Десятилетие действий» [1] по достижению Глобальных целей устойчивого развития (в части действия по обеспечению «неуклонной динамики в направлении осуществления необходимых преобразований» в социуме и экономике).

Среди инновационных инструментов и механизмов конвергенции теории социального капитала в систему практического управления социальным капиталом компании, корпорации, на основе парадигмы KCO/ESG, потенциально высокой эффективностью могут располагать следующие.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

I. Создание среды для социального, личностного и профессионального развития работников:

- формирование и последовательная реализация корпоративной политики в сфере внутренней социальной ответственности и развития социального капитала;

- создание и деятельность органов / подразделений / специализированных должностных лиц по управлению внутренней социальной ответственностью, обеспечение их взаимодействия со структурами управления социальным капиталом и другими вовлеченными структурными подразделениями;

- комплексная идентификация показателей развития социального капитала и конкретных социально-трудовых потребностей коллектива для идентификации параметров повышенных обязательств в сфере внутренней социальной ответственности, в том числе, на основе сочетания таких инструментов и методов, как анкетирование и проведение периодических опросов, изучение среза анонимной информации о настроениях и лояльности персонала, социометрии и др.;

- неуклонный поиск резервов и возможностей для обеспечения надлежащего финансирования повышенных обязательств в системе внутренней социальной ответственности;

- деятельность профессиональных союзов и их взаимодействие с руководством, учредителями;

- создание и активное содействие деятельности институтов взаимодействия руководства, иных заинтересованных субъектов, и трудовых коллективов, их представителей;

- формирование замкнутых многолетних циклов управления профессиональным, личностным и карьерным развитием персонала;

- публикация социальных отчетов;

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- вступление в отраслевые соглашения в социально-трудовой сфере, продвижение идей повышенных гарантий на отраслевой уровне.

II. Создание среды продуктивного развития социального капитала, в которой складывается нетерпимость к конъюнктурным интересам, к конфликту интересов, внутренней и внешней конфликтности, к пренебрежению корпоративными интересами, к причинению любого ущерба корпоративному имиджу в профессиональной деятельности работников:

- комплексное организационное содействие, включая всестороннее стимулирование с применением материальных и нематериальных методов и инструментов, созданию устойчивой среды профессиональной деятельности, способствующей разнообразию, инклюзии, критическому мышлению работников, их внутренней саморегуляции и самоорганизованности;

- разработка и применение этических кодексов, профессиональных стандартов поведения работников, с учётом отраслевой специфики и особенностей предметной специализации;

- обеспечение независимого аудита этики работников, влияния их профессиональной деятельности и поведения в быту на корпоративный имидж, индивидуальных и коллективных показателей состояния и динамики социального капитала;

- формирование многоканальных систем анонимного сбора и реагирования на сведения о нарушениях профессиональной этики, приверженность к привлечению нарушителей к установленным мерам ответственности безотносительно их статуса, званий, авторитета и др.;

- всестороннее содействие распространению философии неуклонной приверженности принципам этики со стороны персонала;

- содействие созданию, беспрепятственному и независимому функционированию внутренних этических комитетов, в том числе

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

безусловному материально-техническому обеспечению их деятельности, а также гарантиями невмешательства со стороны третьих лиц и руководства;

- создание и обеспечение функционирования независимых внутренних органов по разрешению социальных и трудовых споров с расширенными (в сравнении с действующими нормативными требованиями) полномочиями и функционалом;

- содействие социальным инициативам со стороны трудового коллектива и его представителей, в том числе материально-техническое, проведение внутренних конкурсов социальных инициатив, предоставление отгулов для реализации социальных инициатив работников и др.

Соответствующие направления деятельности должны осуществляться в комплексе и взаимосвязи и направлены на формирование новых социальных ценностей во внутренней среде корпорации.

Одним из целевых результатов управления социальным капиталом организации на основе парадигмы КСО выступает формирование корпоративной культуры инновационного типа. Развитие социального управления на основе изложенных подходов приведет к трансформации менеджмента. В частности, в рамках партнерства руководства с лидерами инновационных команд на принципах партнёрства (интерсубъектности) происходит формирование особой экосистемы управления, отсутствие управления как такового, синергии партнерства, которое может ретранслироваться в дальнейшем на все подсистемы корпоративного управления, способствуя неуклонному повышению эффективности корпоративного руководства и менеджмента – той самой части ESG-парадигмы, описываемой литерой “G”.

Список использованной литературы:

1. Десятилетие действий [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/decade-of-action> (дата обращения: 30.01.2023).
2. Цели в области устойчивого развития/ Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals> (дата обращения: 30.01.2023).
3. Daugaard D., Ding A. Global Drivers for ESG Performance: The Body of Knowledge //Sustainability. – 2022. – Vol. 14. – N. 4. – P. 2322.
4. Krishnamoorthy R. Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: Doing Good to Do Well //Open Journal of Social Sciences. – 2021. – Vol. 9. – N. 7. – P. 189-197.
5. Shepard J. M, Shepard J., Wimbush J. C., Stephens C. U. The place of ethics in business: Shifting paradigm?// Business Ethics Quarterly. – 1995. – Vol. 5. – N. 3. – P. 577-601.
6. Van Marrewijk M. Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion //Journal of business ethics. – 2003. – Vol. 44. – N. 2. – P. 95-105.